

测样咨询

H⁺-ATPase 活性 / 排 H⁺ 速率

一、意义

探究耐盐材料的耐盐机制，是否与盐胁迫下质膜 H⁺-ATPase 活性强有关。质膜 H⁺-ATPase 向细胞外、根外泌 H⁺，形成 H⁺ 电化学梯度，驱动次级转运体对各种营养物质、离子的转运。还可以有效抑制盐碱胁迫引起的根际碱化，降低 pH，促进根生长。

二、研究案例

• *Nat Commun* 蒋才富：钙离子结合蛋白编码基因的自然变异赋予玉米耐盐碱性

通讯作者：中国农业大学 蒋才富

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

定量检测 *ZmNSAI*^{UFMu}、*ZmNSAI* 过表达植物及其野生型对照根分生组织区的 Na⁺ 实时转运 (e-j)。用 100mM NaCl (pH 8.0) 处理 5 天龄的植物 24 小时，在测试液 (e, f) 或含有 50μM 阿米洛利 (g, i) 的测试液中孵育 30 分钟，然后使用非损伤微测技术 (NMT) 测量 Na⁺ 实时转运速率。

订阅本刊

发现 *ZmNSAI*^{UFMu} 比 W22 具有更大的 H⁺ 外排 (c, d)，而 *ZmNSAI* 过表达植物比野生型具有更低的 H⁺ 外排 (e, f)，证实 *ZmNSE1* 负调节根 H⁺ 外排。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)